

MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Primov Dilmurod Dusmatovich

Toshkent davlat transport universiteti

akademik litseyi O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika fanini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: matematika, ta'lim sifati, zamonaviy kompyuterlar, multimedia imkoniyatlari, axborot.

Аннотация: В данной статье представлены представления об использовании информационных и коммуникационных технологий в обучении математике.

Ключевые слова: математика, качество образования, современные компьютеры, мультимедийные возможности, информация.

Annotation: This article presents the ideas about the use of information and communication technologies in the teaching of mathematics.

Key words: mathematics, quality of education, modern computers, multimedia possibilities, information.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini maktabda matematikani o'qitishda qo'llash o'qituvchiga quyidagi imkoniyatlarini beradi:

- ko'rgazmalilik hisobiga o'quv materialini hisoblashga sarflaydigan vaqtni qisqartirish va hisoblash ishlarini tez bajarish;
- o'quvchilar bilimini interaktiv rejimda tekshirish.

Bu esa o'z navbatida, o'qitish samaradorligini oshiradi, shaxsning butun potensialini (bilim, ma'naviy-axloqiy, ijodiy, kommunikativ va estetik), o'quvchilarda esa axboriy madaniyatni rivojlantirishga imkon beradi. Matematikani o'qitish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarida foydalanish ta'lim

sifatini oshirishni, ya'ni zamonaviy jamiyat uchun eng muhim muammolarda birini hal etishni ko'zda tutadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan holda maktabda matematikani o'qitishni tashkil etish evaziga:

- * o'quvchilar uchun yangi va o'zgacha ko'rinishdagi ishlar evaziga, bir tomondan bu jarayonning qiziqarli shaklda, ikkinchi tomondan esa, zamonaviy kompyuterlarning multimedia imkoniyatlarini qo'llagan holda ularni yorqin va qiziqarli shakllarda bajarish;

- * ko'rgazmali o'qitish muammolarini samarali yechish, o'quv materiallarini namoyish etishni kengaytirish evaziga o'quvchilarga uni yanada tushunarli va imkon darajasida aniq ko'rinishga keltirish, o'quvchilarning o'zlariga kerak bo'lgan o'quv materiallarini istalgan vaqtda telekommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda masofadan turib qidirish orqali axborotlar bazasidan olishni amalga oshirishlari mumkinligi va shu orqali kelajakda o'quvchilarda masofadan turib axborotni qidirishga ehtiyojni shakllantirish;

- * mustaqil, ma'lumotlarni qabul qilishning qulay usullarini qo'llagan holda materialni individual holatda o'zlashtirish va chuqur o'rganish, turli darajadagi mashqlar, o'qitish jarayonini individuallashtirish evaziga o'quvchilarda yaxshi ta'surot va yaxshi asoslangan bilimlarni shakllantirish;

- * kompyuter natijalarni qayd qilib borishi (oraliqlarni, baho qo'ymagan holda) natijasida o'quvchilarning savollarga javob berishi qat'iylashadi. Xatolarini aniq qayd qilib, mustaqil ravishda tahlil qilishi va yo'l qo'yilgan xatolarni to'g'rilashi, o'z faoliyatini teskari aloqa evaziga nazorat qilish va shular evaziga o'zini o'zi nazorat qilish ko'nikmalari takomillashadi;

- * mustaqil ravishda o'quv-tadqiqot ishlarini amalga oshirish (modelleshtirish, loyihalar uslubi, taqdimotlar ishlab chiqish va boshqalar) evaziga o'quvchilarda ijodiy faollikni rivojlantirish. Zamonaviy axborotlashgan jamiyat barcha turdagi o'quv muassasalari va birinchi navbatda maktab oldiga qobiliyatli, ya'ni

quyidagilarni o'zida mujassamlashtirgan bitiruvchilarni tayyorlash vazifasini qo'ymoqda: hayotiy vaziyatlarga tez moslashuvchan; mustaqil tanqidiy fikrlash; ma'lumotlar bilan savodli ishlash; turli ijtimoiy guruhlar bilan murosali bo'lish; o'z qarashlari, aql-idroki, madaniy darajasi ustida mustaqil ishlash. Barcha fanlar kabi matematikani o'qitishda ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash insonning fiziologik xususiyatlariga asoslanadi.

Inson xotirasida eshitilgan ma'lumotning % qismi, ko'rgan ma'lumotlarning V qismi, ham eshitgan ham ko'rgan ma'lumotlarning \wedge qismi, shuningdek, o'quv jarayonda faol ishtirok etsa % qismi qolar ekan.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyasini maktabda matematika bo'yicha tashkil etadigan darslarning quyidagi bosqichlarida qo'llanilishi mumkin:

o'qituvchi-maslahatchi yordamida mustaqil o'rganish;

qisman almashtirish (lavhali, qo'shimcha ma'lumotlarda tanlash asosida foydalanish);

mashq qiluvchi dasturlardan foydalanish;

tashxislovchi va nazorat qiluvchi dasturlardan foydalanish;

mustaqil uy topshiriqlari va ijodiy topshiriqlarni bajarish;

hisoblash ishlari va grafiklarni qurish uchun kompyuterlardan foydalanish;

tajriba va laborotoriya ishlarini imitatsiyalovchi dasturlardan foydalanish;

o'yin dasturlaridan foydalanish.

Ma'lumki, matematikani o'qitishga an'anaviy yondoshuvda o'quv-axborotli o'zaro ta'sirlashuvdagi asosi faol ishtirokchi bo'lib ikki komponent, ya'ni o'quvchi va o'qituvchi hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan yondoshuvda esa o'quvchi uchun, shuningdek o'qituvchi uchun interaktiv raqib paydo bo'ladi, natijada teskari aloqa o'quv axborotli o'zaro ta'sirlashuvning uch komponenti (o'quvchi, o'qituvchi, kompyuter) o'rtasida amalga oshiriladi. Shuningdek, yagona o'quv manbasi sifatidagi o'qituvchining roli o'zgaradi. O'qituvchi o'quv materialini uzatishga, bilimlar majmuasini xabar qilishga asosiy

vaqtni sarf etmaydi. O'quv materialini aytib berishga sarflanadigan o'qituvchining vaqti ijtimoiy va boshqaruv masalalarini yechishga sarflanadi. O'quv o'zaro ta'sirlashuv tuzilmasining o'zgarishi esa o'quvchi mustaqil o'rganishda erishgan o'quv axborotdan foydalanishga imkon beradigan xususiyatga ega bo'lgan o'quvchi, o'qituvchi va kompyuter faol o'zaro ta'sirlashuvga olib keladi. Buning evaziga o'qitish jarayoni axborotning passiv iste'molchisi darajasidan axborotni faol o'zlashtiruvchi darajasiga ko'tariladi. Yanada takomillashgan variantda o'quv masalalarni mustaqil qo'yish, uni hal etish uchun farazni olg'a surish, uni to'g'riligini tekshirish va qidirilayotgan qonuniyat bo'yicha xulosalar va umumlashmalarni shakllantirish darajasiga o'tadi. Ta'lim muassasalarida o'qitish jarayoni shaxsni takomillashtirish uchun optimal sharoit yaratish kerak. Ta'lim tizimi o'quvchilarga o'zini-o'zi rivojlantirish maqsadida o'zining shaxsiy sifatlarini amalga oshirishga yordam berish va o'qitish jarayonida ularda mustaqillik namoyon bo'lishini ta'minlashi lozim. Bunday sifatlarni o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlar o'zaro bir-birini hurmat qilishga va o'zaro ishonchga asoslangan, o'quv jarayonlarini psixologik bosimdan holi bo'lgan o'qitish texnologiyalari orqali shakllantirish mumkin. Bunday o'qitish texnologiyalariga muammoli o'qitish va rivojlantiruvchi o'qitish texnologiyalari kiradi. Reyting texnologiyasiga asoslangan ta'lim tizimi esa o'quv jarayonida bunday o'qitish texnologiyalarini amalga oshirishga imkon beradi. Matematika bo'yicha o'quv mavzulari mazmunini aniqlovchi test tuzilmasi, test topshiriqlari tiplari, ularning o'quv materialini qamrab olish kengligi, ta'lim oluvchining bilim darajasini tushunchalar, dalillar, obrazlar, mantiqiy bog'lanish majmuasi sifatida aniqlashga yordam beradi. Test topshiriqlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish jiddiy ilmiy yondoshuvni, pedagogik jamoaning yuqori darajadagi professionalizmini talab etadi. Ana shularni e'tiborga olib, ushbu ishda maktab matematika kursi bo'yicha o'quvchilarning bilim, ko'nikmalarini tashxislash va nazorat qilish, shuningdek, uy topshiriqlarini bajarish jarayonida axborot texnologiyalaridan

foydalanishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga harakat qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azlarov T., Monsurov X . Matematik analiz. -T.: «O'qituvchi». 1986.
2. Alixonov S. «Matematika o'qitish metodikasi». T., «O'qituvchi» 1992.
3. Alixonov S. "Matematika o'qitish metodikasi" Qayta ishlangan II nashri. T., «O'qituvchi» 1997 va boshqalar elementar matematikadan masalalar.